

REPLIKANING STRUKTURAL TIPLARI

Murodova Umida Boxodir qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada muloqotning asosi hisoblangan dialogik nutq va uning minimal kommunikativ birligi – replika masalasi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida replikaning shakllanishida nutqiy kontekstning o‘rni, uning retrospektiv va prospektiv ta‘sir xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, nufuzli tilshunos olimlar N.N. Shpilnaya, L.P. Yakubinskiy va B. O‘rinboyevlarning replika tabiati haqidagi ilmiy qarashlari qiyosiy o‘rganilgan. Maqolada replikaning struktural tiplari badiiy adabiyotlardan olingan misollar yordamida tasniflangan. Xususan, replikaning grammatik markazi va nutqiy situatsiya bilan bog‘liqligi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: dialogik nutq, replika, kontekst, derivatsiya, replikatsiyalash, struktural tiplar, verbal va nonverbal muloqot, nutqiy situatsiya

Аннотация. В данной статье рассматривается реплика как минимальная коммуникативная единица диалогической речи. В работе анализируется роль речевого контекста в формировании реплик, а также их ретроспективное и проспективное влияние. В исследовании сопоставляются научные взгляды таких видных лингвистов, как Н.Н. Шпильная, Л.П. Якубинский и Б. Уринбаев на природу репликации. На примерах из художественной литературы классифицируются структурные типы реплик: от односоставных предложений до сложных речевых комплексов, включая вербальные и невербальные формы. Особое внимание уделяется грамматическому центру реплики и её зависимости от конкретной речевой ситуации.

Ключевые слова: диалогическая речь, реплика, контекст, деривация, репликация, структурные типы, вербальное и невербальное общение, речевая ситуация.

Kirish. Tilshunoslikda muloqot jarayonini o‘rganish har doim dolzarb masalalardan biri bo‘lib kelgan. Inson nutqi faqatgina tayyor gaplar yig‘indisi emas, balki jonli muloqot — dialogik yaxlitlik asosida namoyon bo‘ladi. Dialogik nutqning eng kichik, ammo eng muhim munosabat bildirish birligi esa replikadir. Replika

Global Academic Conference on Research and Innovation

nafaqat axborot yetkazish, balki suhbatdoshning nutqiy harakatiga nisbatan munosabat bildirish, uni javobga chorlash va muloqot zanjirini davom ettirish vazifasini bajaradi.

Asosiy qism. Replika - dialogik nutqning minimal kommunikativ birligi bo'lib, u suhbatdoshning nutqiy harakatiga nisbatan javob va intonatsion- semantik jihatdan tugallanganlik xarakteriga ega. Rus tilshunosi Nadejda Nikolayevna Shpilnaya-dialogik matn va replika masalalari bo'yicha yetuk mutaxassis, filologiya fanlari doktori. Olimaning fikricha, replika- derivatsion birlik, ya'ni dialogdagi javob replikasi shunchaki tasodifiy gap emas, balki birinchi replika (rag'bat) asosida yuzaga keladigan va undan hosil bo'ladigan (derivatsiya) birlikdir. Inson gapirar ekan, u har doim kimningdir gapiga javob berayotgan yoki kimnidir javobga chorlayotgan bo'ladi. Shuning uchun ham nutqiy bayonot tabiatan replikadir,- deydi u. Maqolasida ko'proq "replika" tushunchasidan ko'ra "replikatsiyalash" tushunchasiga ko'proq urg'u beradi. Javob replikasini berish- bu tabiiy va ongsiz jarayon L.P Yakubinskiy nazariyasiga ko'ra har qanday nutq insonda fikriy va hissiy "qo'zg'alish" uyg'otadi. Inson bu qo'zg'alishni bosish uchun nutqiy reaksiya ya'ni replika berishga majbur bo'ladi.

Maqolasi mazmuni davomida Shpilnaya replikaning tarkibini verbal va noverbal replikalarga ajratadi. Ya'ni mimika, imo-ishoralar va tana tili ham muloqot jarayonida replika vazifasini o'taydi. Ularning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular so'zli replikadan oldinroq namoyon bo'ladi

Taniqli tilshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Bozorboy O'rinboyev replika haqida shunday deydi: "Keyingi replika oldingi replika sostavidagi biror so'zni, bo'lakni, butun bir gapni takrorlash asosida takror-replika tuziladi" Olim so'zlashuv nutqini o'rganar ekan, uning eng kichik va asosiy birligi sifatida replikani ko'rsatadi. Uning fikricha, so'zlashuv nutqi o'zaro replikalar almashinuvidan iborat bo'lgan dialogik yaxlitlikdir. Replikalarni alohida gaplar emas, balki bir-biri bilan uzviy bog'langan, bir-birini taqozo etuvchi birliklar deb hisoblaydi: ikkinchi replikaning ma'nosi va tuzilishi ko'pincha birinchi replikaga bog'liq bo'ladi.

Replikaning struktural tiplari:

1. *Birgina gapdan tarkib topgan replikalar.*

Javob tarkibidagi sintaktik konstruksiyalar hajmiga qaraladi, bunday replikalar o'zining ixchamligi va aniqligi, tezkor munosabat bildirishga xizmat qiladi:

Global Academic Conference on Research and Innovation

-Menga ruxsatmi, bek?

-Ruxsat, ertaga choyni o'rdaga kelib iching. (A. Qodiriy)

2. *Nutq kompleksidan tarkib topgan replikalar.* Bu bir-biri bilan mantiqiy va grammatik bog'langan bir necha gaplar yig'indisidir: voqea-hodisani batafsilroq tasvirlash uchun xizmat qiladi:

-Menga tegmaydimi? –kuldi Sodiq

-Tegishga-ku, hammamizga tegishi mumkin. (Shuhrat)

3. *Sintaktik hajmi bilan farqlanuvchi replikalar:*

— Oyi? — dedim sekingina.

Onam yalt etib qaradi. Ko'zlarida ham quvonch, ham qandaydir hadik bor edi.

— Keldingmi, bolam? — dedi u ovozi titrab. — Seni kutayotgan edim.

Charchamadingmi?

— Yo'q, — dedim aybdordek yerga qarab. (Hoshimov O')

4. *Replika har doim ham to'liq gap bo'lavermaydi, u ba'zan bitta ibora, ba'zan esa qat'iy qoliplar asosida namoyon bo'ladi*

-Bu gap to'g'rimi?- deb so'radi

-To'g'ri. (Abdulla Qodiriy)

5. *Struktural-kommunikativ asosiga ko'ra farqlanuvchi replikalar.* Sintaktik nuqtayi nazarda tugallanganlik xususiyatiga ega bo'lgan replikalar Grammatik va funksional markazga ega bo'ladi. Bu markazlar yig'indisi replikaning structural-kommunikativ asosini tashkil qiladi. Grammatik markaz replikaning predikativ asosini uyushtiradi. Chunki predikativlik asosidagina har bir fikr tugallanganlik xususiyatiga ega bo'ladi. Ikki sostavli konstruksiyalarda grammatik markaz ega va kesimdan bir tarkibli konstruksiyalarda birgina bosh bo'lakdan iborat bo'ladi:

-Qurib ketsin shu dunyoning ishlari!

-Qizingni toshkand jo'natishga ko'n bo'lmasa. (Abdulla Qodiriy)

6. *Nutqiy situatsiya ta'sirida shakllangan replikalar-* bu muloqot jarayonida tashqi omillar, so'zlovchilarning holati va atrof-muhit ta'srida yuzaga keladigan nutqiy birliklar.

-Toshkent to'g'risida hech gap aytmaydimi?

-Toshkentga bir gap bo'lg'anmi? (Abdulla Qodiriy)

7. *Nutqiy kontekst ta'sirida shakllanuvchi replikalar.* Nutqiy kontekst replikalarning ham shakliy, ham mazmuniy qurilishini belgilovchi asosiy omildir.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Bunda replika o'zidan avvalgi aytilgan fikrning mantiqiy davomi yoki unga javob sifatida shakllanadi.

Kelgusi replika hozirgi nutqiy birlikning sintaktik va konstruktiv hajmini cheklaydi. Ya'ni, fikrning bir qismi keyingi replikada davom etishi ko'zda tutilgani bois, joriy replika tuzilishi ixchamlashadi:

-Cho'chib uyg'ondimi?

-Yo'talib uyg'ondi-yu, tipirchilayverdi. (Shuhrat)

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, replika dialogik nutqning shunchaki navbatdagi bo'lagi emas, balki murakkab derivatsion va kommunikativ birlikdir. L.P. Yakubinskiy, N.N. Shpilnaya va B. O'rinboyev kabi olimlarning nazariy qarashlari replikaning tabiatan o'zaro bog'liqlik (replikatsiyalash) qonuniyatiga asoslanishini tasdiqlaydi. Replika sintaktik jihatdan birgina so'z-gapdan tortib, murakkab nutq komplekslarigacha bo'lgan hajmlarda namoyon bo'ladi. Uning shakli ko'p jihatdan suhbatdoshning rag'bat-replikasiga va ko'zlangan kommunikativ maqsadga bog'liq.

Har bir replika o'zidan oldingi va keyingi nutqiy vaziyat bilan zanjirsimon bog'langan. Bunda predikativlik va grammatik markaz replikaning mantiqiy tugallanganligini ta'minlovchi asosiy tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Уринбоев Б. Ўзбек сузлашув нутқи синтаксиси масалалари. -Т.:, 1975.
2. Шпильная Н. Н. Реплицирование: вторая реплика и метаязыковые операторы диалога (на материале диалоговых форматов интернета) // Вестник Томского государственного университета. Филология. — 2021. — № 71. — С. 131–146.
3. Якубинский Л.П. О диалогической речи. URL: <http://www.philology.ru/linguistics1/yakubinsky-86.htm> (дата обращения: 25.11.2019)
4. Шпильная Н. Н. Модусная рефлексия как условие реализации интенции комментирования в виртуальном диалоге // Виртуальная коммуникация и социальные сети. – 2024. – Т. 3. – № 1.
5. Qodiriy A. O'tkan kunlar. Roman./ "Asr oshgan asarlar" turkumi – T.: "Sharq", 2016. – 384 b.
6. Shuhrat. Oltin zanglamas: roman/ - Toshkent: "Zukko kitobxon" nashryoti, 2023. -512 b